

7. Абдуррахмон ибн Муҳаммад ибн Халдун. Ал-Муқаддима. – Байрут: Муассасат ал-аъламий.

8. Муҳаммад Абдулхай Лакнавий. Ал-Фаваид ал-баҳийя фи тарожим ал-кутуб ал-ҳанафийя. – Миср: Матбаът дор ас-саъода, 1906.

НУКУС ШАҲРИНИНГ ПОЛИЭТНИК МАҚОМИ

Сейтимбетова Наргиза Мынсызбаевна

Қорақалпоқ давлат университети Археология кафедраси доценти, PhD

+99893 367 84 18, seytimbetovanargiza@umai.uz, Нукус шаҳри

Аннотация. Ўзбекистон Республикаси кўп миллатли республика ҳисобланиб, республиканинг кўп миллатлилиги жамиятда фуқаролар ўртасида барқарорлик ва тинчликнинг, миллатлараро тотувликнинг таъминланганлиги билан боғлиқ. Ушбу мақолада кўп миллатлилик феномени, кўп миллатли жамиятни ифодаловчи мезонлар, Қорақалпоғистонда кўп миллатли аҳолининг таркиб топиши омиллари, Нукус шаҳрининг полиэтник шаҳар сифатидаги мезонлари ҳақида сўз этилади.

Калит сўзлар: кўп миллатлилик, этник тарих, миллий таркиб, демографик жараён, полиэтник шаҳар, миллатлараро тотувлик.

Кўп миллатлилик ниҳоятда мураккаб ижтимоий-демографик феномен бўлиб, кўп миллатлилик жамиятдаги миллат ва элат, уруғ ва қабила вакилларининг нафақат миқдори, балки улар орасидаги ижтимоий муносабатлар характери, мақсадлар ва манфаатлар бирлиги билан ҳам боғлиқдир. Бошқача айтадиган бўлсак, кўп миллатли жамият унда истиқомат қилаётган миллат ва элат, уруғ ва қабила вакилларининг ранг-баранглигини, ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларидаги тинч-тотув турмуши ва ҳамкорлигини, мазкур этник бирликлар орасида юзага келиши мумкин бўлган зиддият ва келишмовчиликларни зудлик билан бартараф қилиш имконини берувчи ижтимоий механизмнинг мавжудлигини ифодаловчи сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва маънавий-мафкуравий омиллар ва воситаларни ўзида жамлаши зарур. Айнан ана шундай мамлакатдагина кўп миллатлиликнинг субъектлари сифатида турли меҳнат жамоалари, сиёсий ва жамоат ташкилотлари, шаҳарлар ва қишлоқлар, ўқув, илмий, маданий муассасалар ва бошқалар майдонга чиқади.

Мамлакатимизда кўп миллатли аҳолининг таркиб топиши узоқ тарихий жараённинг маҳсули ҳисобланади. Бу ҳақда халқларнинг қадимги тарихи ҳақида ҳикоя қилувчи «Авесто», юнон-рим муаллифларининг асарлари, ўрта асрларда юртимизда яшаб ўтган олимлар, сайёҳлар, шунингдек, ҳудудда олиб борилган илмий экспедициялар, тарихчи олимларнинг ҳозиргача етиб келган маълумотларидан билиш мумкин.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Ўлка ҳудудидаги халқларнинг маълум даврларда бир неча маротаба кўчишлари, вайронгарчилик келтирувчи шиддатли урушлар, турли ҳукмдорларнинг жангу-жадаллари — буларнинг барчаси демографик жараёнларда ўз аксини топди.

Асрлар давомида турли истилочилар: Кир II, македониялик Искандар, араб халифалиги, Чингизхон, Россия империяси юртимизга талончилик ва мустамлакачилик мақсадида юриш қилди. Амир Темурнинг давлат фаолияти даврида эса бошқа халқларнинг вакиллари бу ерга кўчиб кела бошлади [1,57].

Бу ерга келган халқларнинг вакиллари яшайдиган ҳудудлар пайдо бўлди, янги шаҳарлар пайдо бўлди. Истилочилик ва мустамлакачилик натижасида бу ерга янги тил, дин ва маданий қадриятлар кириб келди, янгича маданият кириб келди. Бу жараёнларнинг ҳаммаси мамлакатнинг миллий таркибига ўз таъсирини кўрсатган. Ушбу жараёнлар, аҳолининг демографик ва миграция жараёнлари натижасида кўп миллатли шаҳарларнинг шаклланишига олиб келди.

Мустақиллик йилларида Қорақалпоғистон Республикаси пойтахтининг қиёфаси сезиларли даражада ўзгарди. Нукус – кўп миллатли шаҳар. Маълум бўлганидек, узоқ асрлар давомида шаҳарлар полиэтник марказлар сифатида хизмат қилиб келди. Масалан, Нукусда ўзбеклар, қozoқлар, туркманлар, руслар, корейслар, татарлар ва бошқа миллат вакиллари қорақалпоқлар билан бирга дўст ва тотувликда яшамоқда.

Нукусда қozoқ, корейс, рус ва бошқа халқларнинг маданият марказлари жойлашган. Кўплаб миллат вакиллари учун, Нукус – замонавий ҳаёт тарзини жорий қилиш ва Ватаннинг ривожланиши йўлида миллатлараро тотувлик ва бағрикенглик, тинчлик, ривожланиш ва фаровонлик ўчоғи бўлиб келди. Республика жамиятчилиги куч – бирликда эканлигини теран ҳис қилади [2,128].

Нукус шаҳрининг полиэтник хусусияти қўйидаги мезонлар билан боғлиқ:

шаҳарнинг марказ сифатидаги мавқеси. Бу шаҳарда сиёсий, ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга молик объектларнинг, кўплаб таълим масканлари, ўқув юртлари, маданият марказларининг мавжудлиги билан характерланади;

шаҳарнинг янги замонавий қиёфасининг яратилиши. Бу шаҳарда кўплаб замонавий қурилиш объектларининг қурилишида, уни лойиҳалашда хорижий инвесторларнинг жалб этилиши ва туманлардан турли миллат вакилларининг қурилишда иштирок этиш учун келиши билан белгиланади;

республиканинг ички ва ташқи миграция жараёнлари. Бу шаҳарга турли сабаблар билан, шунинг ичида янги иш ўринларини излаб келган шахсларнинг шу ерда яшаб қолиши билан боғлиқ.

Республикада миллатлараро тотувликни асраб-авайлаш ва мустаҳкамлашга юртимизда фаолият юритаётган барча соҳа ходимлари ўз ҳиссаларини қўшмоқда. Бугунги куннинг долзарб масаласи – барча соҳаларда бирга ишлашиш ва ижтимоий

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

хамкорлик aloqalarini rivojlantirish hisoblanadi. Kўp millatli jamiatning ўziga xos xususiyatlarini ochib bеришга, uning shakllanganligi darajasini kўrsatuvchi mezonlarni tushuntirishga, millatlararo totuvlikni ёritishga qaratilgan maъnaviy tadbiirlarigina millatlararo totuvlikni mustaqamlashga xizmat qilib mumiin.

Адабиётлар рўйхати:

1. Муртазаева Р.Х. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик. Т. «Университет» 2007, 57-б.
2. Джумашев А., Нуржанов С., Уразова Л., Таджиева Р. Қарақалпақстан тарийхи (1991-2015 жыллар). -Н.: Илим, 2018, 128-б.

MILLIY HUNARMANDCHILIK VA TURIZM: DASTLABKI QADAMLAR VA MUAMMOLAR

Murodov Halim Salimovich

Buxoro davlat pedagogika instituti, “Ijtimoiy fanlar” kafedrasida dotsenti,
tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

E-mail: murodovhalim645@gmail.com

O'zbekiston, Buxoro

Buxoro hunarmandchiligi azaldan bobomeros va otameros kasblar sifatida sulolaviy ustozodalar tomonidan ishlab chiqilib kelinmoqda. X asrda Buxoroning mashur "zandanacha" matosi dovrug'i butun Sharq olamida mashhur bo'lib, savdo karvonlari "zandanacha" matosi uchun maxsus tashrif buyurganliklari tarixdan ma'lumdur. Mustaqillikning tiklanish yil Buxoroda turizmningida turistik kompaniyalar qatori san'atning boshqa Buxoro hunarmandchiligining ham alohida o'rnini bor. Jumladan hunarmandchiligining yuqori va qadimiy sohalar bo'lgan zardo'zlik, zargarlik, misgarlik, qandakorlik, kulolchilik milliy kiyimlar tikish, do'ppichilik, kashtachilik kabilar rivojlanib, bu borada mohir ustalar Jumayev Baxshillo, Alisher Narzullayev, Shokir Kamolov, Mahfuza Salimova, Usto Samad, Atamuradov Safo, Toshev Davron kabilarning faoliyati tufayli rivojlanishga erishdi. Mustaqillikka erishgach, 1990 yillar boshida hunarmandchilikning ko'plab turlari og'ir ahvolga tushib qoldi, chunki ushbu sohalar uchun xom ashyolar(baxmal, zar iplar, karton) sobiq Ittifoqning turli mintaqalaridan olib kelinar edi. Buxoro hunarmandlari muammolarni yechish uchun imkoniyatlarni ishga solib tez orada o'z do'konlari va ustaxonalarini tashkil etdilar. Buxoroda birinchi xususiy hunarmandchilik ustaxonasini zardo'z usta Jumayev Baxshillo tashkil etgan. Avvalgi davrda chet eldagi ko'rgazmalarda juda kam qatnashishgan. Xalqaro aloqalar o'rnatish uchun harakatlar boshlandi. 1994 yilda birinchi marta Pokistonning Islomobod shahrida 70 ta davlat hunarmandlari ishtirokida xalqaro festival bo'lib, unda birinchi o'rinni buxorolik